

Reflexiones sobre la Enseñanza de Confiabilidad y Seguridad del Software en Bioingeniería con Programación Basada en Contratos

Jordán F. Insfrán ¹

jordan.insfran@uner.edu.ar

Javier E. Diaz Zamboni¹

javier.diaz@uner.edu.ar

¹Laboratorio de Informática y Computación Aplicada (LICA), Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FI-UNER), Oro Verde ER 3100, Argentina

Resumen. Este trabajo examina cómo la metodología de programación basada en contratos puede mejorar la enseñanza de las características de confiabilidad y seguridad del software en bioingeniería. A través de ejemplos, se explora cómo esta puede transformar la experiencia didáctica del diseño y desarrollo de software biomédico crítico. Desde una mirada docente, se analiza cómo la especificación de contratos podría influir en la construcción de software robusto. Los casos expuestos permiten reflexionar sobre los posibles desafíos y oportunidades al aplicar esta metodología en la enseñanza del diseño de software para dispositivos biomédicos.

Además, se muestra cómo la programación basada en contratos podría aportar a mejorar el desarrollo de software biomédico al expresar los requerimientos como parte del código fuente y posibles estrategias de incorporación a la enseñanza de programación en el área. En efecto, al establecer condiciones precisas para las entradas y salidas de funciones críticas, fortalece la comprensión de la relación entre el software y su entorno médico, resaltando el potencial de la metodología de programación basada en contratos para mejorar la confiabilidad y seguridad del software en bioingeniería.

Aunque los ejemplos analizados no buscan aplicaciones prácticas concretas y reales, actúan como lentes para explorar conceptos fundamentales. Estas reflexiones buscan iniciar un diálogo sobre cómo se podría incorporar la programación basada en contratos en la formación de futuros profesionales en bioingeniería, centrandó la atención en cómo esta metodología puede transformar la construcción de software en el ámbito biomédico.

Palabras claves: Programación por contratos, sistemas críticos, bioingeniería.

1 Introducción

En el campo de la bioingeniería, la creación de software para dispositivos biomédicos es fundamental. Estos dispositivos desempeñan un papel crucial en la atención médica y la vida de los pacientes, y es imperativo garantizar que el software que los controla sea confiable y seguro. La complejidad de este desafío se ve sustancialmente aumentada por la necesidad de cumplir con rigurosas normativas y estándares de seguridad, (IEC 61508-3, 2010; UNE-EN 62304, 2016). Para lograr confiabilidad y seguridad en estos desarrollos, es esencial que los profesionales de la bioingeniería cuenten con una sólida formación en construcción de software, incluyendo el uso de metodologías como la Programación Basada en Contratos (PbC). En este trabajo, exploramos la viabilidad de incorporar la PbC en la enseñanza de la programación en el ciclo básico de una carrera de Bioingeniería, considerando cómo puede contribuir significativamente a la confiabilidad del software en dispositivos críticos.

En dispositivos biomédicos críticos, como los de soporte vital o administración de medicamentos, la confiabilidad es la característica más importante. La confiabilidad se descompone en propiedades vinculadas, como disponibilidad, fiabilidad, seguridad y protección, donde la seguridad es una parte fundamental (Sommerville, 2005, p. 40). Otros autores afirman que la confiabilidad en sistemas de software es la combinación de correctitud y robustez o, en pocas palabras, como la ausencia de *bugs*, (Meyer, 1992).

Por tanto, surge la pregunta de si es factible incorporar la Programación Basada en Contratos desde el inicio de la formación en programación en el ciclo básico de una carrera de Bioingeniería, como una metodología que aporta al desarrollo de habilidades de construcción de software confiable. La PbC permite especificar formalmente las responsabilidades y comportamientos esperados del software a diferentes niveles, lo que proporciona una base sólida para la creación de sistemas más confiables y seguros.

En las próximas secciones, abordaremos dos aspectos fundamentales. En primer lugar, exploraremos cómo se modifica la implementación de una función y se establece su relación con los requerimientos mediante el uso de la PbC en el contexto de la programación estructurada. En segundo lugar, analizaremos la adaptación de la implementación de una clase al aplicar la PbC, especialmente cuando las instancias de la clase desempeñan un papel central en la cumplimiento de requisitos críticos en el paradigma orientado a objetos. Nuestro enfoque se centrará en la relación entre los requisitos que deben cumplirse y el código que define la función o la clase.

La organización del trabajo es la siguiente. En la sección 2 introducimos la PbC, en la sección 3 exploraremos la relación entre la construcción de software crítico en bioingeniería y su relación con la PbC, en la sección 4 analizamos la metodología de la PbC y su utilidad en la enseñanza. En la sección 5 reflexionamos a través de dos casos la incorporación de la PbC. Finalmente, en la sección 6 se analiza brevemente la incorporación del enfoque en una carrera de bioingeniería o similar. Nuestro enfoque se centrará en la estrecha relación entre los requisitos que deben cumplirse y el código que define la función o la clase.

2 Programación por contratos

El diseño por contrato es un enfoque de desarrollo de programas que implica la inclusión

de precondiciones y postcondiciones. Las precondiciones son afirmaciones verificadas antes de la invocación de una función, y todas deben evaluarse como verdaderas. Por otro lado, las postcondiciones son afirmaciones que se comprueban después de ejecutar el cuerpo de la función, y también deben ser todas verdaderas si las precondiciones lo son. Si una precondición no se cumple, no se puede asegurar el cumplimiento de las postcondiciones, ya que los supuestos necesarios para invocar correctamente la función en cuestión no se satisfacen. Dicho esto, cuando se emplean precondiciones y postcondiciones, se establece un contrato entre cada función y el resto del programa, y ambas partes deben cumplir con sus respectivos términos. Este contrato no solo proporciona una especificación precisa de la semántica de una función, sino que también contribuye a comprender su comportamiento y, lo que es aún más crucial, la forma correcta de invocación, (Bourque & Fairley, 2014; Meyer, 1992).

En orientación a objetos la PbC incorpora un concepto adicional: el invariante. El invariante es una afirmación que se asocia a una instancia de una clase. Esta debe evaluarse como verdadera después de la inicialización del objeto, y antes y después de la invocación a cualquier método público. Los invariantes permiten definir formalmente propiedades que deben mantenerse a lo largo del ciclo de vida del objeto.

3 Construcción de software crítico en bioingeniería y PbC

En el ámbito del desarrollo de dispositivos biomédicos, si el dispositivo es crítico, significa que existen riesgos de fallos no tolerables con probabilidad de ocurrencia elevada, es decir, riesgos que amenazan la vida humana. Para estos riesgos o contingencias el sistema debe diseñarse de modo tal que la ocurrencia del fallo se minimice y, si se produce el fallo, evitar que provoque accidente o daño. Los posibles peligros vinculados al software generalmente se relacionan con deficiencias en la ejecución de servicios del sistema o con el colapso de sistemas de supervisión y seguridad. Los sistemas de supervisión tienen la capacidad de identificar situaciones eventuales de emergencia, como interrupciones en el suministro eléctrico, (Sommerville, 2005, Capítulo 3).

La PbC constituye una metodología que se alinea perfectamente con los objetivos de construcción de software crítico, porque proporciona un enfoque estructurado para especificar las expectativas y los comportamientos del software en términos formales y rigurosos. Esto fortalece la confiabilidad del software, contribuye a prevenir situaciones de riesgo al establecer límites claros para su funcionamiento, y fomenta un enfoque sistemático y cuidadoso en cada etapa del desarrollo.

La capacidad de la metodología de PbC para establecer expectativas precisas y su enfoque en la correctitud (se hace lo que se pretende) y robustez (se proveen mecanismos para actuar frente a fallos) la convierten en una metodología que vincula de forma directa los requerimientos de software con la implementación. Esto se da tanto a nivel de componentes de subsistemas en diseños modulares (Meyer, 2003; Sommerville, 2005, p. 418), como a nivel del código fuente que implementa un módulo crítico, generalmente a base de un enfoque orientado a objetos, (De Carvalho et al., 2020; Meyer, 1992). Ello permite fortalecer desde la construcción, o programación, las características de seguridad e integridad en el desarrollo de software biomédico crítico mediante estrategias y principios guías en el diseño como los mencionados en la siguiente sección.

4 Metodología de programación basada en contratos en la enseñanza

La metodología de PbC se enmarca dentro de la enseñanza de métodos formales y la correctitud por construcción (CpC) (Roderick Chapman, 2006). En el marco de CpC, destacan dos principios fundamentales: en primer lugar se debe dificultar la introducción de defectos y, en segundo lugar, se debe facilitar su detección y eliminación temprana del código fuente. Estos principios son esenciales para analizar cómo se enseña la programación. Y se puede afirmar que la PbC se alinea plenamente con ellos, porque promueve el análisis crítico de argumentos y de valores de retorno de funciones, como así también el de atributos y métodos en clases, que garantizan la preservación de estados válidos en los objetos. En sintonía con lo anterior, según SWEBOK-v3, se considera que la PbC mejora la calidad de la construcción de software (Bourque & Fairley, 2014), por lo tanto, consideramos relevante evaluar detenidamente su incorporación a la enseñanza.

Actualmente, la PbC forma parte de la estrategia de enseñanza de la programación desde los primeros años en otras universidades (De Carvalho et al., 2020; E. Kraemer, 2018; E. T. Kraemer et al., 2018). Como caso particular se puede mencionar a la *Innopolis University* (De Carvalho et al., 2020), quienes no solo han incorporado PbC en el primer curso de programación, sino que también comienzan con el paradigma de programación orientado a objetos. Su propósito es desarrollar habilidades de abstracción y de diseño. En nuestro país existen carreras del área de Ciencias de la Computación que tratan el enfoque de PbC como Ingeniería en Computación de la UNTREF (ME, 2008; UNTREF, 2022), Licenciatura en Análisis de Sistemas de la FIUBA (PE-FI-UBA, 2016) o Licenciatura en Ciencias de la Computación de la UNRC (EFQyN-UNRC, 2023), entre otras. Sin embargo, no se observa este tipo de enfoques en carreras de bioingeniería en lo que a metodologías de programación se refiere.

La enseñanza de la programación, aunque debe ser independiente del lenguaje, inevitablemente conduce a la elección de uno. Por lo tanto, es esencial contar con un criterio de selección de lenguaje y una metodología de enseñanza que capacite a los estudiantes para aprender nuevos lenguajes basándose en los conocimientos adquiridos. En este sentido, es importante destacar que la PbC en sí misma es independiente del lenguaje, lo que significa que se puede aplicar en varios lenguajes de programación. Sin embargo, algunos lenguajes de programación facilitan más que otros la implementación de PbC. Existen varios lenguajes que admiten la PbC, incluyendo Python, Java, Eiffel y C++, entre otros. Algunos de estos lenguajes incorporan la PbC de manera nativa, mientras que otros la admiten a través de módulos o bibliotecas, o bien, como en el caso del lenguaje C, con estrategias basadas en el preprocesamiento del código fuente.

En este trabajo se ha elegido a Python 3 como lenguaje para presentar los casos de la aplicación de PbC. Para este fin se utiliza el módulo *icontract* en su versión 2.6.2 (disponible en el índice de paquetes de Python (PyPI)). Se destaca que Python tiene un amplio uso en la industria del software y en la academia. Además, es un lenguaje de alto nivel que da una comprensión y facilidad de aplicación más accesible a los conceptos de programación en general.

5 Análisis de casos

En esta sección se presentan ejemplos y casos de ejemplo propios de la bioingeniería,

como modelos simplificados de la realidad que permiten visibilizar la practicidad del enfoque de la PbC. En cada caso se realizan reflexiones sobre el código fuente destacando desafíos y oportunidades inherentes, con énfasis en su potencial impacto en aspectos relacionados a la confiabilidad y seguridad del software. Esto último constituye el elemento motivador que podría emplearse en el aula para reflexionar al respecto.

5.1 Caso 1: Función que controla la infusión de una sustancia en un paciente

Este caso considera la perfusión controlada de una sustancia, por ejemplo insulina, al cuerpo de un paciente. Por simplicidad, se omiten detalles de la sustancia infundida y solo se considera la dosis a infundir. El requerimiento se muestra en la Tabla 1.

Requerimientos 1
<ul style="list-style-type: none"> La función debe entregar una dosis de sustancia. La dosis siempre es un valor positivo.

Tabla 1: Requerimiento con precondición.

Código 1
<pre> from icontract import require, errors INFUSION_COMPLETADA = None VOLUMEN_MEDICAMENTO_DISPONIBLE = 100 @require(lambda dosis: dosis > 0) def infundir_medicamento(dosis): global INFUSION_COMPLETADA, VOLUMEN_MEDICAMENTO_DISPONIBLE if dosis <= VOLUMEN_MEDICAMENTO_DISPONIBLE: # Aquí se simularía la infusión del medicamento. INFUSION_COMPLETADA = True VOLUMEN_MEDICAMENTO_DISPONIBLE -= dosis else: INFUSION_COMPLETADA = False dosis = 50 infundir_medicamento(dosis) if INFUSION_COMPLETADA: print(f"La infusión de {dosis} ml se completó correctamente.") else: print(f"La infusión no se pudo completar.") dosis = -10 try: infundir_medicamento(dosis) except errors.ViolationError as e: print(f"Error: {e}") </pre>
Salida 01
<p>La infusión de 50 ml se completó correctamente. Error: File ~01_ejemplo_funcion_infundir_medicamento_pre.py, line 14 in <module>: dosis > 0: dosis was -10</p>

Figura 1: Código y salida de función que realiza la infusión de un medicamento.

En la Figura 1 se muestra el código fuente que satisface el requerimiento junto a un código de prueba. En primer lugar se encuentra la importación de las dependencias *require* y *errors* desde el módulo *icontract*. El primero es un decorador que permite indicar una precondición y se la expresa como una función booleana y anónima. Por su parte, *errors* define las excepciones y errores de violación de contrato. La función que se analiza en este caso es *infundir_medicamento*, que recibe un único parámetro (dosis) que establece la cantidad de sustancia a infundir. La precondición de la función establece que la dosis debe ser mayor que cero. El comentario en el cuerpo de la función tiene el propósito de representar una estrategia de infusión cualquiera (pulsada, en rampa, exponencial, u otra). No obstante, esto se omite para dar prioridad al empleo de PbC frente a la implementación concreta que simula la perfusión de la sustancia al paciente.

A continuación, se prueban dos invocaciones: por un lado con una dosis válida (dosis > 0) y, por otro lado, con una dosis inválida (dosis <= 0). En la invocación válida, cuando se cumple con la precondición, la función modifica el valor de la variable de estado "INFUSION_COMPLETADA" con valor verdadero o falso según corresponda. Luego, el programa retorna un mensaje indicando si se logró infundir la dosis al paciente. En la invocación inválida, cuando se incumple con la precondición, la función decorada con *require* lanza una excepción en tiempo de ejecución de tipo *ViolationError* la cual se captura para mostrar el mensaje de error que genera. Este permite redireccionar el flujo del programa justo en el momento en que se viola la precondición, hacia otra parte donde podrían adoptarse medidas preventivas como, por ejemplo, la activación de una alarma.

Adicionalmente, el decorador *require* admite argumentos opcionales que merecen ser destacados. Por ejemplo, es posible añadir un mensaje personalizado para el caso en que la precondición no se cumpla, como se muestra en el siguiente ejemplo: `@require(lambda dosis: dosis > 0, "La dosis debe ser mayor que cero.")`. También, se ofrece la opción de desactivar la precondición mediante el argumento *enabled*, como en `@require(lambda dosis: dosis > 0, enabled=False)` lo que puede resultar útil en situaciones donde se quiera evitar el costo computacional asociado a su verificación, o cuando se trata de una precondición simbólica que solo puede evaluarse formalmente.

Ahora se supondrá que se vuelve necesario modificar los requerimientos de la Tabla 1 por los de la Tabla 2. Por un lado, ahora la dosis debe ser menor o igual al volumen de medicamento disponible y, por otro, se debe asegurar que la infusión sea completa. Aunque esto se realizaría en el código que simula la infusión, no existe ningún control en relación a la excepcionalidad de que este requerimiento no se cumpla. Si se simula una infusión incompleta en el código de la Figura 1 y la variable *INFUSION_COMPLETADA* es falsa, entonces, no habría lanzamiento de excepción que permita capturar un problema ajeno al código de la función en tiempo de ejecución.

Requerimientos 2
<ul style="list-style-type: none"> • La función debe permitir dosis con valor positivo. • La dosis debe ser menor o igual al volumen de medicamento disponible. • Debe asegurarse que la infusión sea completa retornando verdadero en ese caso.

Tabla 2: Requerimiento con precondición y postcondición.

El segundo requerimiento implica remover el control de la sentencia condicional de la Figura 1 simplificando el código y el tercer requerimiento constituye una postcondición. La forma de incorporar esto último consiste en añadir la línea `@ensure(lambda result: result == True)` debajo de las precondiciones como se muestra en la Figura 2, previamente importando la dependencia `ensure`. Notar que `ensure` utiliza el argumento `result` en la función anónima. Este es una referencia implícita al valor de retorno de la función y es el que se evalúa en la postcondición.

Código 2
<pre>from icontract import require, ensure, errors INFUSION_COMPLETADA = None VOLUMEN_MEDICAMENTO_DISPONIBLE = 100 @require(lambda dosis: dosis > 0) @require(lambda dosis: dosis <= VOLUMEN_MEDICAMENTO_DISPONIBLE) @ensure(lambda result: result == True) def infundir_medicamento(dosis): global VOLUMEN_MEDICAMENTO_DISPONIBLE # Aquí se simularía la infusión del medicamento. VOLUMEN_MEDICAMENTO_DISPONIBLE -= dosis se_pudo_completar_la_infusion = False return se_pudo_completar_la_infusion dosis = 50 try: INFUSION_COMPLETADA = infundir_medicamento(dosis) except errors.ViolationError as e: print(f"Error: {e}")</pre>
Salida 2
<pre>Error: File ~02_ejemplo_funcion_infundir_medicamento_pre_y_pos.py, line 8 in <module>: result == True: dosis was 50 result was False</pre>

Figura 2: Código y salida de función que realiza la infusión de un medicamento.

Un cambio adicional introducido en el código de la Figura 2 se relaciona con la incorporación de la asignación intencional a `se_pudo_completar_la_infusion`, una variable local. Esta asignación se ha diseñado deliberadamente para impedir el cumplimiento de la postcondición, incluso cuando las precondiciones se mantienen válidas. Como resultado, en la salida del Código 2, se produce una violación de contrato por parte de la función, ya que no logra satisfacer la postcondición especificada. Esta intencionalidad tiene un propósito pedagógico importante, ya que ilustra un concepto relevante: el efecto secundario (del inglés, *side effect*). El efecto secundario se produce cuando una función interactúa con elementos externos a ella y, en consecuencia, puede experimentar fallas inesperadas. En el caso estudiado, un ejemplo concreto podría ser la obstrucción de la cánula por donde fluye la solución infundida, lo que impide completar dicho proceso.

Este escenario podría utilizarse para demostrar cómo los parámetros opcionales de las postcondiciones permiten capturar situaciones específicas de manera precisa. Por ejemplo, definiendo `'class SideEffectViolationError(ViolationError): pass'` se puede derivar una violación de contrato especializada para representarla. Así, los estudiantes podrían comprender cómo el control de postcondiciones se convierte en un mecanismo valioso para controlar fallas en el desarrollo de software robusto.

Otro aspecto a observar en el Código 2, es que se ha removido una sentencia condicional del cuerpo de la función `"infundir_medicamento"` con lo cual se simplificó el algoritmo que satisface la funcionalidad principal del programa. Aquí, la condición del condicional pasó a ser una precondición de la función.

Los códigos anteriores muestran que es posible emplear los mecanismos de manejo de excepciones para capturar las que se producen en tiempo de ejecución/interpretación a través de errores de violación de contrato `-ViolationError-`, y sus derivados -como el ejemplo de `SideEffectViolationError` que deriva de `ViolationError`- admitiendo diferentes alternativas de clasificación de excepciones las cuales pueden ser definidas y gestionadas por el equipo de diseño y desarrollador del software crítico.

5.2 Caso 2: Clase que modela una bomba de infusión

El siguiente caso consiste en una clase que modela una bomba de infusión para controlar el hardware encargado de administrar un medicamento a un paciente. Además, permite establecer algunos parámetros e informa resultados en una terminal de consola. Igual que antes, se omiten detalles técnicos por simplicidad. Los requerimientos están en la Tabla 3.

Requerimientos 3
<ul style="list-style-type: none">● El dispositivo debe admitir los estados OFF, ON e INFUNDIENDO. OFF cuando la interfaz de usuario está activa en modo <i>standby</i> (espera), ON cuando está encendida con el circuito de administración del medicamento energizado, INFUNDIENDO cuando el circuito de administración se encuentra infundiendo el medicamento. El estado inicial debe ser OFF.● La bomba de infusión debe establecer la capacidad del reservorio de medicamento al momento de crearse.● La tasa de infusión se debe poder configurar en cualquier momento con valores de 0,1 a 1500 ml/hora. Cuando se realiza esta configuración, se debe imprimir el mensaje "Tasa configurada: <tasa> ml/hora." donde <tasa> es el valor de la tasa de infusión configurada.● La bomba de infusión debe poder medir el volumen de medicamento disponible.● Se debe permitir establecer la dosis en ml al momento de infundir el medicamento. Esta dosis no puede ser mayor a la capacidad del reservorio, ni al volumen disponible de medicamento.● La bomba de infusión debe permitir administrar el medicamento de forma controlada. Debe asegurarse que la infusión sea completa retornando verdadero en ese caso.

Tabla 3: Requerimiento con invariantes, precondición y postcondición.

Se parte de un código fuente sin PbC para el aula propuesto por los docentes, que responde a los requerimientos de la Tabla 3, y la salida de sus pruebas en línea se muestran en la Figura 3. Este código se analizará brevemente y, luego, se expresará el

mismo con PbC con el fin de mostrar comparativamente ambos enfoques.

Código 3

```
Estado = Enum('Estado', ['OFF', 'ON', 'INFUNDIENDO'])

class BombaDeInfusion:
    def __init__(self, capacidad_reservorio) -> None:
        self.__capacidad_reservorio = capacidad_reservorio # en ml
        self.__volumen_medicamento_disponible = 0 # en ml
        self.__dosis_infundida = 0 # en ml
        self.__tasa_de_infusion = 0.1 # en ml/hora
        self.__estado = Estado.OFF # ON/OFF/INFUNDIENDO

    def encender(self):
        # Aquí iría el código que energiza el hardware de infusión
        self.__estado = Estado.ON

    def apagar(self):
        # Aquí iría el código que desenergiza el hardware de infusión
        self.__estado = Estado.OFF

    def establecer_e_informar_tasa_de_infusion(self, tasa_de_infusion):
        self.__tasa_de_infusion = tasa_de_infusion
        print("Tasa configurada: " + str(self.__tasa_de_infusion) + " ml/hora.")

    def agregar_medicamento_al_reservorio(self, volumen_medicamento):
        if self.__volumen_medicamento_disponible + volumen_medicamento >
self.__capacidad_reservorio:
            raise Exception("El volumen de medicamento excede la capacidad del
reservorio")
        self.__volumen_medicamento_disponible += volumen_medicamento

    def devolver_volumen_medicamento_disponible(self):
        return self.__volumen_medicamento_disponible

    def infundir_medicamento(self, dosis):
        if dosis <= self.__volumen_medicamento_disponible:
            if dosis > 0:
                if self.__estado == Estado.ON:
                    try:
                        self.__estado = Estado.INFUNDIENDO
                        # Aquí se simularía la infusión del medicamento.
                        self.__volumen_medicamento_disponible -= dosis
                        self.__dosis_infundida = dosis
                        self.__estado = Estado.ON
                        return True
                    except:
                        # Se tratan fallos en la infusión y en la reducción
                        # del volumen de medicamento disponible.
                        raise Exception("Error al infundir medicamento")
                else:
                    raise Exception("El estado de la bomba no es ON")
            else:
                raise Exception("La dosis no es mayor que cero")
        else:
            raise Exception("La dosis es mayor al volumen de medicamento disponible")
```

```
def devolver_dosis_infundida(self):  
    return self.__dosis_infundida
```

```
bomba = BombaDeInfusion(100) # Se ingresa capacidad del reservorio en ml  
bomba.encender()  
bomba.agregar_medimento_al_reservorio(50) # En ml  
bomba.establecer_e_informar_tasa_de_infusion(10) # En 10 ml/hora  
se_pudo_infundir = bomba.infundir_medimento(30) # Equivale a 3 horas de tratamiento  
if se_pudo_infundir:  
    print("Se pudo infundir el medicamento")  
resultado = bomba.infundir_medimento(30) # Se intenta infundir 30 ml de medicamento  
pero solo quedan 20 ml.  
bomba.apagar()
```

Salida 3

```
Tasa configurada: 10 ml/hora.  
Se pudo infundir el medicamento  
Traceback (most recent call last): File ~03_ejemplo_clase_bomba_infusion.py, line 67, in <module>  
    resultado = bomba.infundir_medimento(30) # Se intenta infundir 30 ml de medicamento pero solo  
quedan 20 ml.  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
File ~03_ejemplo_clase_bomba_infusion.py", line 53, in infundir_medimento  
    raise Exception("La dosis es mayor al volumen de medicamento disponible")  
Exception: La dosis es mayor al volumen de medicamento disponible
```

Figura 3: Código y prueba en línea de clase que controla una bomba de infusión sin PbC.

Centrando la atención en el método más complejo de la clase *BombaDeInfusion*, *infundir_medimento*, se observa que en primer lugar la lógica asegura que la dosis a infundir sea menor o igual que el volumen de medicamento disponible. Luego, se verifica que la dosis sea mayor que cero y, en caso de serlo y si el equipo está encendido -en ese orden-, se modifica el estado a *INFUNDIENDO*. Posteriormente, se infunde la dosis, se almacena la dosis infundida, se vuelve el estado a *ON* y se retorna verdadero. En caso de que no se pueda realizar la infusión, se lanza una excepción que indica un error al infundir el medicamento. Por otra parte, si el estado no es *ON* antes de iniciar la infusión, si la dosis no es mayor que cero, o si la dosis es mayor al volumen de medicamento disponible, se lanzan excepciones según corresponda.

En el método *infundir_medimento*, también se destaca que el lanzamiento de excepción *raise Exception("El estado de la bomba no es ON")* debería ser anterior a todos los demás lanzamientos para una mejor organización del código. Además, se observa una falta de uniformidad en el lanzamiento de excepciones ya que el bloque *try-except* interno no se emplea en los otros casos de lanzamientos de excepciones (las declaraciones *raise* están en los bloques *else* de cada condicional). Esta última observación podría devenir del hecho de que el tratamiento de situaciones excepcionales se está realizando en conjunto con la codificación de la funcionalidad principal y es algo que frecuentemente se observa en las prácticas de laboratorio. Si el foco del estudiante se encuentra en programar la funcionalidad principal y, simultáneamente, en el tratamiento de situaciones excepcionales se interrumpe el primer foco de atención. Por otra parte, el bloque

try-except presenta otro problema: atrapa todas las excepciones impidiendo discriminar el origen del problema en el código que implementa la funcionalidad principal.

Notar el código del método “apagar” en este caso no se indica nada respecto al estado inicial que debe tener el equipo para ser apagado. Aquí, podríamos preguntarnos qué debería hacerse si se decide apagar el equipo mientras se encuentra en el estado INFUNDIENDO. ¿Se debe apagar o se debe indicar primero que debe detenerse la infusión? Esta decisión, y su impacto en los requerimientos, constituye un aspecto pedagógico interesante e importante para motivar discusiones en el aula refiriendo incluso aspectos relacionados a la ética profesional. En efecto, si no hay requerimientos respecto al estado inicial que debe tener el equipo previo a su apagado, ¿por qué el desarrollador/a debería hacer algo más que cambiar el estado a apagado en el método “apagar”?

A continuación se muestra la implementación de la misma clase, pero expresada con la notación de contratos de *icontract*.

Código 4

```
from icontract import require, ensure, invariant, errors
from enum import Enum

Estado = Enum('Estado', ['OFF', 'ON', 'INFUNDIENDO'])

estados = [Estado.OFF, Estado.ON, Estado.INFUNDIENDO]

@invariant(lambda self: self._BombaDeInfusion_estado in estados)
class BombaDeInfusion:
    def __init__(self, capacidad_reservorio) -> None:
        self.__capacidad_reservorio = capacidad_reservorio # en ml
        self.__volumen_medicamento_disponible = 0 # en ml
        self.__dosis_infundida = 0 # en ml
        self.__tasa_de_infusion = 0.1 # en ml/hora
        self.__estado = Estado.OFF # ON/OFF/INFUNDIENDO

    @require(lambda self: self._BombaDeInfusion_estado == Estado.OFF)
    def encender(self):
        # Aquí el código que energiza el hardware de infusión
        self.__estado = Estado.ON

    @require(lambda self: self._BombaDeInfusion_estado == Estado.ON)
    def apagar(self):
        # Aquí el código que desenergiza el hardware de infusión
        self.__estado = Estado.OFF

    @require(lambda self: self._BombaDeInfusion_estado == Estado.ON)
    @require(lambda tasa_de_infusion: 0.1 <= tasa_de_infusion <= 1500)
    def establecer_e_informar_tasa_de_infusion(self, tasa_de_infusion):
        self.__tasa_de_infusion = tasa_de_infusion
        print("Tasa configurada: " + str(self.__tasa_de_infusion) + " ml/hora.")

    @require(lambda self: self._BombaDeInfusion_estado == Estado.ON)
    @require(lambda volumen_medicamento: volumen_medicamento > 0)
    def agregar_medicamento_al_reservorio(self, volumen_medicamento):
        if self.__volumen_medicamento_disponible + volumen_medicamento >
self.__capacidad_reservorio:
            raise Exception("El volumen de medicamento excede la capacidad del
```



```
self._BombaDeInfusion__volumen_medicamento_disponible was 20
```

Figura 4: Código y prueba en línea de clase que controla una bomba de infusión con PbC.

Notar que los problemas del código anterior sin PbC se han resuelto. Destacan la la verificación del estado del equipo antes de ejecutar cada método, el orden y uniformidad en el lanzamiento de excepciones en el método “*infundir_medicamento*” -el estado ON se verifica primero, y se remueve el bloque *try-except*-, y una simplificación importante de este último porque el cuerpo de dicho método es solo la funcionalidad principal: *infundir* una dosis de un medicamento a un paciente a una tasa dada.

Queda una cuestión muy relevante para discutir en las clases en relación al último código: ¿qué debería hacerse en caso de que se lance una excepción durante el proceso de infusión? En el código 4 no existe un bloque *try-except* interno que trate situaciones específicas dando lugar actividades de práctica reflexivas para pensar estrategias de atención de tales situaciones con excepciones definidas por el programador/a.

También se debe resaltar la incorporación del nuevo decorador: *invariant*. En este caso, el decorador se coloca sobre la declaración de la clase y permite definir un predicado que debe cumplirse luego de la inicialización del objeto y antes y después de la ejecución de cada método público que, para la clase *BombaDeInfusion*, establece que la bomba de infusión debe encontrarse en un estado válido en todo momento. Por supuesto, existen otras posibilidades para definir el invariantes y esta es solo una posibilidad.

6 Posible secuencia didáctica para incorporar PbC en la currícula

Para integrar eficazmente la Programación por Contratos (PbC) en la currícula de bioingeniería, proponemos una secuencia didáctica articulada en dos cursos del ciclo básico de Bioingeniería: Fundamentos de Programación (FP) y Programación Avanzada (PA). En FP, enfocado en programación estructurada, se introducirán pre y postcondiciones en funciones, aplicando la PbC en problemas de diseño. En PA, la aplicación se ampliará a clases, abordando desafíos más complejos en el desarrollo de software biomédico. Los equipos docentes de las materias básicas pueden proponer cursos optativos para aplicar la PbC en contextos específicos, fomentando el análisis de contratos en casos de estudio biomédicos.

Esta secuencia busca consolidar los fundamentos del diseño de software, relacionar requisitos con el desarrollo en bioingeniería y cultivar habilidades para diseñar sistemas seguros mediante la aplicación de la PbC en la construcción de software biomédico a lo largo de la formación académica.

7 Conclusiones

Se consideró en forma general y con ejemplos prácticos las posibilidades que ofrece la PbC como metodología para enseñar y trabajar la incorporación de las características de confiabilidad y seguridad en software crítico en carreras de bioingeniería.

Se valoraron aspectos sobre la relación entre la especificación de requerimientos y el código fuente donde se expresan las funcionalidades requeridas mediante la notación de contratos. Aquí, se resaltó cómo la metodología ofrece espacios de reflexión sobre la detección en tiempo de programación de requerimientos faltantes y la necesidad, desde el

punto de vista de la ética profesional, de dar aviso de estas situaciones que podrían poner en riesgo la vida de un paciente.

Destacamos la versatilidad de la metodología de PbC porque permite su adopción en diferentes niveles de la currícula universitaria en forma gradual. Se presentó una posible propuesta de incorporación que ofrece flexibilidad a través de cursos obligatorios y optativos, en contextos de bioingeniería. Lo anterior permitiría cultivar habilidades prácticas esenciales desde el inicio de la formación académica.

Creemos que es importante tener en cuenta que una implementación exitosa de la PbC requeriría de un equilibrio cuidadoso en el diseño de las actividades teórico-prácticas, empleando la metodología para potenciar el aprendizaje alrededor de los conceptos esenciales correspondientes a cada espacio curricular.

8 Referencias

- Bourque, P., & Fairley, R. E. (Eds.). (2014). *SWEBOK: Guide to the software engineering body of knowledge* (Version 3.0). IEEE Computer Society.
- De Carvalho, et al. (2020). Teaching Programming and Design-by-Contract. En M. E. Auer & T. Tsiatsos (Eds.), *The Challenges of the Digital Transformation in Education* (Vol. 916, pp. 68-76). Springer International Publishing.
- EFQyN-UNRC. (2023, noviembre 14). *Plan de Estudios de Licenciatura En Ciencias De La Computación de la UNRC*.
- IEC 61508-3. (2010). *IEC 61508-3:2010. Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems—Part 3: Software requirements* (International Standard 61508-3; 2.0).
- Kraemer, E. (2018). Teaching the Design-by-Contract Concept in a Software Engineering Course Using RESOLVE. *ACM SIGSOFT Software Engineering Notes*, 43(3), 18-18.
- Kraemer, E. T., Sitaraman, M., & Hollingsworth, J. (2018). An Activity-Based Undergraduate Software Engineering Course to Engage Students and Encourage Learning. *Proceedings of the 3rd European Conference of Software Engineering Education*, 18-25.
- ME. (2008). *Res. N° 447 del Ministerio de Educación de la Nación*.
<https://untref.edu.ar/uploads/Programas/programas-carreras/Ing.%20en%20Computacion%20-%20Plan%202007%20-%20RM%20447-08.pdf>
- Meyer, B. (1992). Applying «design by contract». *Computer*, 25(10), 40-51.
- PE-FI-UBA. (2016). *Plan de Estudios (PE) de la Licenciatura en Análisis de Sistemas de la FI-UBA*.
- Roderick Chapman. (2006). Correctness by construction: A manifesto for high integrity software. En T. Cant (Ed.), *10th Australian Workshop on Safety Related Programmable Systems (SCS '05)* (Vol. 55). Australian Computer Society, Inc.
- Sommerville, I. (2005). *Ingeniería del software* (M.-R. Miguel, Ed.; 7.ª ed.). Pearson Educación.
- UNE-EN 62304. (2016). *UNE-EN 62304:2007/A1:2016 Software de dispositivos médicos*. AENOR. <https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0056471>
- UNTREF. (2022). *Res. C.S. N° 013/22 de la Universidad Nacional de Tres de Febrero*.